

PS-7 HEMŞİRELİĞİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞİĞİNDE HEMŞİRELİK

Gürkan ÇAMOK¹
¹Okan Üniversitesi

ÖZET

Hemşirelik mesleği geçmişten günümüze kadar evrimsel nitelikte değişiklikler göstermiştir. Hemşirelik, Tarih öncesi dönemden Erken Hristiyanlık dönemine kadar Sezgisel Hemşirelik olarak tanımlanmış, İçgüdüsel ve şefkat odaklı bakımla gerçekleştirilmiştir.

11. Yüzyıldan 1800'lü yıllara kadar olan dönemde iş başı eğitim dönemi olarak adlandırılmış, deneyimli hemşireler tarafından yetiştirilen öğrenciler, hasta başında uygulama yaparak kazanılan beceriler ışığında hemşirelik mesleğini icra etmişlerdir. 1800'lü yıllardan 2. Dünya savaşına kadar geçen süreç ise Eğitilmiş hemşirelik dönemi olarak kabul edilmiş olup, bu dönemde Hemşirelik gelişimi, sosyal bilinçliliğin uyarılmasından, kadınlara sunulan artan eğitim fırsatlarından, savaşlardan kaynaklanan eğitimlerden etkilenmiştir.

II. dünya savaşından günümüze kadar olan dönem ise Çağdaş Hemşirelik dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra sosyal değişimlerde işaretlenmiştir. Hemşirelik mesleği tarih öncesi dönemlerden günümüze, değişim ve evrimsel süreçlerden en çok etkilenen meslek gruplarının başında örnek gösterilebilir, bunun sebebi ise teknoloji ve bilimsel gelişmelerin hızla ilerlemesi ve bilimsel gelişmeler ışığında, hemşirelik mesleğinin icra ediliyor olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Tarih, Bilim, Teknoloji, Eğitim

ABSTRACT

The nursing profession has changed evolutionary from past to the present day. Nursing is described as intuitive nursing from prehistoric period to early christian period, and performed with instinctive and tender oriented care.

From 11th century to 1800 years was called the period of-the-job the students who were training formed by experienced nursing profession in the light of the skills gained by practicing. From 1800 years to II. world war period has been considered as the Trained Nursing period, and in this period nursing development was influenced by increased social

consciousness; increased education opportunities for woman, and training by the reason of war.

The period from World War II. to the present is called contemporary nursing period. In this period, as well as scientific and technological developments, social changes are also marked. The nursing profession can be shown as a sample at the beginning of the professional groups most affected by the change and evolutionary processes from prehistoric times to the present day. The reason for this is the development of technological and scientific developments rapidly and the performance of the nursing profession in the light of scientific developments.

Keywords : Nursing, History, Science, Technology, Training